

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОТЕЗНОГО СТОМАТИТА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

¹Клемин В. А.,

²Хабилов Н. Л.,

³Ворожко А. А.,

⁴Шарипов С. С.

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО., ТДСИ.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7817314>

ARTICLE INFO

Received: 02nd April 2023

Accepted: 10th April 2023

Online: 11th April 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Актуаност. Частичная вторичная адентия является одним из самых распространенных стоматологических заболеваний. Несмотря на стремительное развитие и существенные успехи стоматологии, количество пациентов, нуждающихся в протезировании съёмными ортопедическими конструкциями, неуклонно растёт [6]. В 72% случаев для изготовления зубных протезов используются акриловые пластмассы [1]. Однако на акриловые базисные полимеры могут развиваться стоматиты, среди которых наибольшей актуальностью отличаются воспалительные реакции аллергического генеза [4]. Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что аллергическая непереносимость протезных материалов с каждым годом растёт [9], и сейчас распространённость стоматитов после установки зубных протезов достигает 40% [4]. Поэтому актуальным является проведение исследований, направленных на создание инновационных подходов в их прогнозировании, основанных на глубоком понимании этиопатогенеза заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.

Критерии включения в исследование: пациенты с частичной вторичной адентией, требующие протезирования частичными съёмными пластиночными протезами. Критерии исключения в исследование: острый и хронический стоматиты, острые респираторные инфекции, декомпенсированные и субкомпенсированные заболевания органов и систем организма, активный туберкулез, прием антигистаминных препаратов и иммунодепрессантов, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, злокачественные опухолевые процессы, психические заболевания, эпилепсия.

Обследовано 54 пациента в возрасте от 42 до 88 лет. Среди обследованных лиц было 38 женщин и 16 мужчин. Противопоказания к протезированию отсутствовали. Протезы готовились из акрилового полимера по стандартной методике. После установки протезов рекомендовалась стандартная схема гигиенического ухода за полостью рта и протезами.

Через 1 месяц после протезирования выполнялся клинический осмотр пациентов с целью выявления признаков стоматита. При этом исследовалось наличие у пациентов жалоб на дискомфорт в полости рта, болезненные ощущения, чувство жжения и покалывания слизистой полости рта, сухость рта, нарушения чувствительности и изменения вкусовых ощущений, головные боли, нарушение сна. При осмотре отмечалось наличие гиперемии, отека, точечных кровоизлияний слизистых рта.

С целью проведения сравнительной оценки иммунологических показателей пациенты были распределены в 2 группы. В первую группу были отобраны 16 больных, имеющих через месяц после протезирования стоматит, а вторую группу составили остальные 38 пациентов, не имевших признаков осложнения.

Лабораторные исследования иммунологических показателей выполнялись у пациентов непосредственно перед протезированием: исследовались уровни интерлейкина-4 (IL-4), фактора некроза опухоли альфа (TNF- α) и секреторного иммуноглобулина класса А (sIgA). Кроме того, в сыворотке крови производилось определение концентраций общего иммуноглобулина класса Е – IgE, общего иммуноглобулина класса G₄ – IgG₄, а также специфических к акрилу антител класса Е – IgE-специф. и класса G – IgG-специф.. Наряду с этим для специфической диагностики использовался метод торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) под слоем агарозы. В качестве аллергена использовался мономер метилметакрилат.

В связи с тем, что распределение большинства изученных показателей отличалось от нормального, использовались непараметрические статистические методы. Статистически значимыми отличия считались при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Результаты выполненной математической обработки полученных данных показали, что развитие стоматита на акриловые протезы сочеталось у обследованных лиц с более высокими исходными уровнями в сыворотке крови IL-4 ($p=0,007$) и IgE общего ($p=0,031$). По другим же факторам сыворотки крови (TNF- α , IgG₄, sIgA, специфические антиакриловые антитела класса IgE и IgG), ротовой жидкости (TNF- α , IL-4, sIgA) две группы стоматологических больных существенно не различались между собой ($p > 0,05$). Не было обнаружено достоверных отличий и в результатах РТМЛ с мономером метилметакрилатом ($p=0,348$). Так, показатели РТМЛ в группе лиц со стоматитом ($n=16$) и без его признаков ($n=38$) составили соответственно 0,14 (0,09-0,21) и 0,11 (0,06-0,20).

На следующем этапе был произведен корреляционный анализ между изученными показателями. Все выявленные связи имели слабую или очень слабую силу. Развитие стоматита на акриловые пластмассы имело положительные ассоциации ($p < 0,05$) с установленными перед протезированием концентрациями в сыворотке крови пациентов IL-4 ($\tau=0,31$), IgE общего ($\tau=0,24$). Наряду с этим была обнаружена положительная корреляция между значениями IL-4 в сыворотке крови и ротовой жидкости ($\tau=0,230$). Кроме того, среди показателей ротовой жидкости установлены связи TNF- α с IL-4 (положительная, $\tau=0,23$) и sIgA (отрицательная, $\tau=-0,24$).

Таким образом, оценка факторов общей иммунологической реактивности (отдельные цитокины и sIgA в сыворотке крови и ротовой жидкости, сывороточные уровни общих IgE и IgG₄) показала предрасположенность к развитию стоматита на акриловые протезы у лиц с исходно повышенными концентрациями в сыворотке крови IL-4 и IgE общего ($p < 0,05$).

Исходя из того, что химические вещества могут вызывать различные типы иммунных реакций для определения сенсibilизации к акрилу нами был выбран комплекс показателей: для оценки IgE-зависимой аллергии – IgE специфические антитела, IgG-зависимой – IgG специфические антитела, клеточно-опосредованной аллергии замедленного типа – РТМЛ. Полученные данные не позволили выявить связей ($p > 0,05$) вышеуказанных маркеров, определенных до протезирования, с развитием в последующем протезного стоматита.

С одной стороны, это может быть обусловлено тем, что алергизация пациентов может развиваться уже при контакте с компонентами протеза, т.е. после его установки. А ведь методы специфической алергодиагностики эффективны только в том случае, если у пациента к моменту протезирования уже есть аллергия на акрилаты. При этом следует иметь ввиду то, что до протезирования аллергии на акрил может у пациента и не быть. С другой стороны, нельзя исключать в ряде случаев и возможность получения ложноотрицательных результатов в специфических тестах. Это может быть связано, по крайней мере, с тем, что низкомолекулярные молекулы акрила могут быть гаптенами, а диагностировать их алергенную роль лабораторными методами не всегда удается.

Оба суждения согласуются с результатами специфической алергологической диагностики, выполненной у больных аллергией лиц, свидетельствующие о том, что аллергия к акрилам выявляется лишь в 2,4-10,9% случаев.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Полученные результаты целесообразно учитывать при прогнозировании развития стоматитов после установки акриловых протезов и использовать для разработки индивидуальных схем лечебно-профилактических мероприятий с целью предупреждения осложнений после протезирования.

References:

1. Клёмин В. А. Зубные коронки из полимерных материалов //Москва:«Медпресс-информ. – 2004. – С. 28-51.
2. Клёмин В. А., Борисенко А. В., Ищенко П. В. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей //М.: МЕДпресс-информ. – 2004. – С. 112.
3. Клёмин В. А. Диагностическая модель челюсти. – МЕДпресс-информ, 2006.
4. Клёмин В. А. Зубные коронки из полимерных материалов. Глава 8. Временные провизорные полимерные коронки //Москва: Медпрессинформ. – 2004. – С. 140-153.
5. Клёмин В. А. Диагностическая модель челюсти //М.: МЕДпресс-информ. – 2006.
6. Клёмин В. А., Жданов В. Е. Ортопедическая стоматология //ВСК Медицина. – 2010.
7. Алиджанов, С. К., Бережная, Н. В., Бозорова, М. С., Дилмонов, К. Б., Магомедова, У. А., Некрасов, С. Н., ... & Шамшиева, Н. Н. (2021). Инновационное развитие науки и образования.

8. Аданов, К. Б., Аубакирова, С. Д., Баубекова, Г. Д., Бекбосынова, Ж. С., Власова, Н. В., Волосатова, Л. Н., ... & Шаяхметова, М. Н. (2022). Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования.
9. Арутюнов С. Д. и др. Ортопедическая стоматология. – 2020.
10. Авдеев О. В. и др. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: Крок 2. Стоматологія (україномовний варіант, іноземні студенти) 2017 рік. – 2017.
11. Андриевский Б. П. и др. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020.
12. Клемин В. А. Комбинированные зубные пломбы. Пластическая реставрация зубов комбинированными восстановительными конструкциями. – 2008.
13. Клемин В. А., Лабунец В. А., Кубаренко В. В. Принципы оценки и хронометраж определения стоматологического статуса зубов с дефектом твердых тканей //М.: Ленанд. – 2010. – Т. 208.
14. Клёмин В. и др. Условно-съёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 43-49.
15. Кльомін В. А. Использование иммедиа протезирования в клинике ортопедической стоматологии //Современная стоматология. – 2009. – №. 1. – С. 116-119.
16. Клёмин В. и др. Условно-несъёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 36-42.
17. Клемин В. А., Бешевли Ю. П., Орда А. Н. Состояние реактивной тревожности у пациентов при протезировании зубными коронками //Стоматология. – 2002. – Т. 2. – С. 37-9.
18. Klyomin V. A., Kubarenko V. V. Atlas of Human Teeth Anatomic Features Images //М.: KRASAND. – 2019.
19. Шабанов В. Н. и др. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии //Элиста: ЗаОР НПП " Джаттар".-2010.-93 с. – 2010.
20. Клемин В. А. Восстановление разрушенных коронок фронтальных зубов комбинированной вкладкой //Стоматология. – 1994. – Т. 72. – №. 2. – С. 56-58.
21. Клёмин В. А., Кубаренко В. В. Атлас изображений анатомических особенностей зуба человека //М.: ЛЕНАНД. – 2016.
22. Клемин В. А. Клинико-экспериментальное обоснование новых конструкций восстановительных зубных микропротезов : дис. – 1996.
23. Клёмин В. А. и др. Лучевая диагностика в стоматологии. – 2020.
24. Клемин В. А. и др. Виды ортопедических конструкций в аспекте внутрикостной дентальной имплантации //Стоматолог-практик. – 2015. – №. 2. – С. 36.
25. Кльомін В. А. Робота з сучасними реставраційними матеріалами.: Навчальний посіб. для стомат. ф-тів ВНЗ. – Нова Книга, 2009.
26. Жданов В. Е. и др. Обоснование конструкции адгезивных мостовидных протезов по границе соприкосновения с зубом //Вісник стоматології. – 2001. – Т. 3. – С. 18-20.
27. Клемин В. А. и др. Пропедевтика ортодонтии: учебное пособие/Под ред. ВА Клёмина. – 2015.
28. Клемин В. А., Алексеев Ю. С., Кубаренко В. В. Особенности соединения кламмерной системы в бюгельном протезе верхней челюсти //Dental Magazine. – 2014. – Т. 2. – С. 48-50.

29. Абакаров С. И. и др. Стоматологическое материаловедение. – 2019.
30. Клёмин В. А. и др. Перекрывающие протезы: характеристика, показания к применению //Современная ортопедическая стоматология. – 2018. – №. 29. – С. 56-58.
31. Клемин В. А., Глинкина В. В., Глинкин В. В. Сравнительная характеристика частичных съёмных протезов //Стоматолог-практик. – 2014. – №. 4. – С. 38.
32. Клёмин В. А., Ищенко П. В., Жадько С. И. Стоматологический диагноз //Учебное пособие.-2012г.-216с. – 2012.
33. Клемин В. А., Козлов Б. С. Особенности конструкции каркаса ленточного субпериостального имплантата //Стоматолог-практик. – 2010. – №. 4. – С. 34.
34. Клемин В. А., Куковинец В. Н. Особенности расположения границ частичных съёмных пластиночных протезов //Стоматолог. Харьков. – 2009. – №. 3. – С. 40.
35. Klomin V. A. et al. Morphofunctional ta klinichna otsinka zubiv with defects of hard tissues //Vinnitsa: NOVA KNIGA. – 2005.
36. Клёмин В. А., Ищенко П. В. Зубная пломба с термокомпенсатором //М.: " Книга плюс. – 2003.
37. Клёмин В. А. и др. Адгезивные мостовидные протезы. – 2015.
38. Клёмин В. А., Комлев А. Г., Комлев А. А. Клинические и лабораторные этапы изготовления зубных протезов //Донецк: Издатель Заславский АЮ. – 2012. – С. 128.
39. Клемин В. А. Комбинированные зубные пломбы. Пластическая реставрация зубов комбинированными восстановительными конструкциями. – 2008.
40. Клемин В. А., Яворская Л. В., Лавриненко В. М. Тактика ортодонта при ретенции отдельных зубов //Український стоматологічний альманах. – 2007. – Т. 2. – С. 37-40.
41. Павленко В. М., Клемин В. А., Свирчков В. Н. Влияние способа изготовления пластиночных протезов на точность их базисов //Стоматология. – 1990. – №. 25. – С. 96.
42. Клёмин В. А. и др. Обоснования классификации обострения хронического периодонтита //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 12 (66). – С. 92-97.
43. Клёмин В. А. и др. Зубное микропротезирование вкладками //LAMBERT: Academic Publishing. – 2019.
44. Глинкин В. В., Глинкина В. В., Клёмин В. А. Спецификация видов резорбции //Новости науки 2019. – 2019. – С. 162-169.
45. Жданов В. Е. и др. Психологическая подготовка при выборе профессии врача-стоматолога //Stomatologiya. – 2017. – №. 3. – С. 6-7.
46. Клёмин В. А. и др. Зубо-десневая шина с жестким соединением базисов и отверстиями для питания //Дентальная имплантология и хирургия. – 2015. – №. 3. – С. 78-79.
47. Клёмин В. А. Иван Николаевич Бешевли //Зубное протезирование. Журнал для ортопедов и зубных техников. – 2011. – №. 1. – С. 38-42.
48. Клемин В. А., Вольваков В. В. Права пациентов аспекте международного законодательства //Новости медицины и фармации. – 2011. – №. 6. – С. 16-19_m.
49. Клемин В. А. Работа с современными реставрационными материалами:[учебное пособие] //Клемин ВА, Борисенко АВ, Ищенко ПВ–Винница: Нова книга. – 2009.
50. Клёмин В. А. Работа с современными реставрационными материалами //учебное пособие–В.: Нова книга. – 2009. – С. 151.

51. Клемин В. А., Ищенко П. В. Зубная пломба с термокомпенсатором (компенсация термического расширения композиционных пломбировочных материалов. – 2002.
52. Павленко В. М. и др. Адгезия между термопластическими и силиконовыми слепочными материалами при получении двойных комбинированных слепков //Стоматология. – 1987. – №. 3. – С. 68.
53. Глинкин В. В., Клемин В. А. Роль периодонта в цементогенезе корня зуба с деструктивным апикальным периодонтитом в стадии обострения //Медичний форум. – 2020. – Т. 21. – №. 21. – С. 8-11.
54. Глинкин В. В., Клемин В. А., Бурховецкий В. В. Особенности химического состава биопленки здоровых и пораженных кариозным процессом зубов //Университетская клиника. – 2018. – №. 2 (27). – С. 41-45.
55. Клемин В. А. и др. Особенности подготовки студентов по военной ортопедической стоматологии //История военного образования в медицинских вузах. – 2018. – С. 122-124.
56. Глинкин В., Клемин В., Ибрахимов А. Особенности поражения зубов острым кариозным процессом //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 4 (69). – С. 31-33.
57. Глинкин В. В., Клемин В. А. Стрессовый фактор в аспекте возникновения острого кариеса зубов //Приоритетные научные направления: Сб. материалов 8-й Междунар. науч.-практ. конф.-М. – 2017. – С. 46-47.
58. Глинкин В. В. Новый взгляд на механизм возникновения кариеса зубов //Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. – 2017. – С. 110-114.
59. Клемин В. А. и др. Разноплановость дентальных культевых конструкций //Стоматологическая практика. – 2016. – №. 2. – С. 50.
60. Клемин В. А., Борисенко А. В., Ищенко П. В. Морфологическая и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей //М.: МЕДпресс-информ. – 2004.
61. Клемин В. А., Кубаренко В. В. Основы протезирования при дентальной имплантации: суть функциональности протезирования (Часть III) //Дентальная имплантология и хирургия. – 2016. – №. 4. – С. 84-88.
62. Клемин В. А., Корж В. И. Методики изготовления индивидуальных ложек по ДонМИ //Дентал Юг. – 2006. – №. 4. – С. 28.
63. Шарипов , С. . (2023). Мақолаларга иқтибос келтирилишда халқаро шаклнинг аҳамияти. Молодые ученые, 1(1), 10-23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/12258>
64. Клемин В. А. и др. Неотложная помощь в стоматологии //Донецк: издатель Заславский АЮ. – 2014.
65. Флис П. С. и др. Пропедевтика ортопедической стоматологии. – 2014.
66. Клемин В. А., Ворожко А. А., Зяблицев С. В. Диагностика аллергического статуса в стоматологии //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. – №. 4.
67. Клемин В. А., Ищенко П. В., Козлов Б. С. Современное понимание пломбы и ее клиническое моделирование //Дентал Юг. – 2007. – №. 1.
68. Клемин В. А., Кубаренко В. В., Вильчик А. А. Беременная на приеме у стоматолога. Обзор иностранной литературы //Стоматолог-практик. – 2013. – №. 1. – С. 50.

69. Клёмин В. А. Работа с современными реставрационными материалами //учебное пособие–В.: Нова книга. – 2009. – С. 151.
70. Ishchenko P. V. et al. Vijs' kova ortopedichna stomatologiya //К: VSV «Medicina. – 2013.
71. Ishchenko P. V., Klomin V. A. Havrylov OYe, inventors //Zubna shyna [Tooth splint]. Ukrainian patent. – 2010. – №. 49999.
72. Клёмин В. А., Козлов Б. С. Стоматологическая имплантация–Конструирование основы субпериостальной имплантации //Стоматолог-практик. – 2013. – Т. 226. – №. 1. – С. 12.
73. Клёмин В. А. Ортопедическая стоматология: учеб. пособ. для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации //К.: Медицина. – 2010.
74. Ищенко П. В., Клёмин В. А., Авдусенко М. В. Особенности изготовления пародонтальных шин из современных материалов //Выпуск. – 2010. – Т. 14. – С. 308-310.
75. Клёмин В. А., Козлов Б. С. Обоснования алгоритма выбора типа зубной имплантации //Дентальная имплантология и хирургия. – 2012. – Т. 8. – №. 13. – С. 51-57.
76. Клёмин, В., & Козлов, Б. (2013). Логика выбора типа зубной имплантации. Stomatologiya, 1(1-2 (51-52)), 70-83.
77. Ищенко П. В. и др. КОНСТРУЮВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ТА ТВЕРДОЇ РЕСТАВРАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМІ КОРОНКИ ЗУБА НИЖЧЕ РІВНЯ ЯСЕН.
78. Ищенко П. В. и др. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ.
79. Клёмин В. А. и др. МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ПРОТЕЗОВ.
80. Кльомін В. А., Жданов В. Є., Козлов Б. С. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ІМЕДІАТ ПРОТЕЗУВАННЯ У КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.
81. Кльомін В. А. и др. КоМплЕКСнЕ ВиКориСтання опорних ЕлЕМентів при протЕзуВанні зніМниМи МоСтопоДібниМи протЕзаМи (Клінічний ВипаДоК).
82. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ПЕРИАПИКАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС БЕЗ СВИЩА
83. Klyomin V. A. et al. Complete dentures.
84. ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ И ЗУБАХ КРЫС В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕССА
85. Газета «Новости медицины и фармации» 6 (357) 2011
86. ОСТРЫЙ КАРИЕС ЗУБОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ СТРЕССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА
87. ДЕФЕКТАМИ О., РЯДІВ З., ПАРОДОНТУ У. З. ВА Клёмин, ГГ Макеев, АА Комлев, ОГ Коваленко, ГЮ Апекунов, ДВ Бутук.
88. ПАВЛЕНКО В. М., КЛЕМИН В. А. Способ изготовления монолитных пластиночных протезов. – 1982.
89. Способ изготовления съёмных зубных протезов
90. ПАВЛЕНКО В. М., КЛЕМИН В. А. Зубная коронка. – 1983.
91. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Оттисковой материал. – 1985.
92. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Способ изготовления гипсовой модели челюсти. – 1985.
93. БАБКИН В. и др. Устройство для штамповки коронок. – 1993.
94. ПАВЛЕНКО В. М., КЛЕМИН В. А. Способ изготовления частичных пластиночных протезов. – 1986.

95. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Способ определения штампуемости термопластичных материалов. – 1986.
96. ПАВЛЕНКО В. М., ЧИТРАЛЬЯН В. И., КЛЕМИН В. А. Фантом для получения зубных слепков. – 1989.
97. КЛЕМИН В. А. Микропротез. – 1992.
98. АРЕНДАРЮК В. Н. и др. Способ протезирования зубов. – 1990.
99. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Способ выбора метода протезирования. – 1990.
100. ПАВЛЕНКО В. М., КЛЕМИН В. А., МАКЕЕВ Г. А. Съёмный зубной протез. – 1990.
101. КЛЕМИН В. А. Протез для боковых зубов. – 1991.
102. КЛЕМИН В. А. Способ изготовления литых металлических вкладок. – 1991.
103. КЛЕМИН В. А. Зубная коронка ВА Клемина. – 1991.
104. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Способ изготовления искусственных коронок. – 1991.
105. КЛЕМИН В. А. Устройство для восстановления дефекта зуба. – 1992.
106. Клемин В. А. Зубной микропротез. – 1992.
107. ПАВЛЕНКО В. М. и др. Способ ремонта съёмных пластиночных зубных протезов. – 1992.
108. КЛЕМИН В. А. Микропротез. – 1992.
109. КЛЕМИН В. А. и др. Зубной бор. – 1992.
110. КЛЕМИН В. А. и др. Слюноизолятор. – 1992.
111. КЛЕМИН В. А. Способ восстановления дефектов твердых тканей зуба. – 1993.
112. КЛЕМИН В. А. Способ оценки качества восстановления межзубного контактного пункта. – 1993.
113. БАБКИН В. и др. Устройство для штамповки коронок. – 1993.
114. КЛЕМИН В. А. Зубная металлическая вкладка. – 1993.
115. Клемин В. А. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ. – 1994.
116. Клемин В. А. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ЗУБНОЙ ВКЛАДКИ. – 1994.
117. Клемин В. А., Удод А. А. СПОСОБ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НЕСЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. – 1995.
118. Клемин В. А. СПОСОБ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ. – 1995.
119. Клемин В. А. Клинико-экспериментальное обоснование новых конструкций восстановительных зубных микропротезов. – 1995.
120. Клемин В. А. ЗУБНОЙ МИКРОПРОТЕЗ КЛЕМИНА. – 1996.
121. Клемин В. и др. Современные аспекты армирования зубных пломб //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 61-70.
122. Клемин В. и др. Полимерные материалы в ортопедической практике для несъёмных конструкций //Stomatologiya. – 2013. – Т. 1. – №. 1-2 (51-52). – С. 83-89.
123. Ирсалиев Х. И. и др. Сканирующая электронная микроскопия твёрдых тканей зубов при патологической стираемости //Stomatoloaya-2002. – 2002. – С. 3-4.
124. Ирсалиев Х. И., Нигматов Р. Н., Хабилов Н. Л. Ортопедик стоматология //Тошкент: ILM/ZIYO, 2011.–304 б. – 2006.

125. Xabilov N., Mun T., Usmonov F. Konstruksionnye osobennosti dentalnogo implantata, razrabotannogo v Uzbekistane //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 3-4 (57-58). – S. 53-58.
126. Клемин В. А. и др. Пропедевтика ортодонтии: учебное пособие/Под ред. ВА Клёмина. – 2015.
127. Хабилов Н. Л. и др. Влияние съемных пластиночных протезов на микробиоценоз полости рта //Medicus. – 2016. – Т. 6. – №. 12. – С. 82-5.
128. Хабилов Н. Л. и др. Ортодонтия с детским зубным протезированием //Ташкент, 2016.-218 с. – 2016.
129. Хабилов Н. и др. Диоксид циркония-один из современных стоматологических материалов //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 2 (67). – С. 107-110.
130. Lukmanovich X. N. et al. COVID-19 BILAN O'G'RIGAN TISHSIZ BEMORLAR OG'IZ SHILLIQ QAVATI TIZIMIDAGI BUZILISHLAR //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 14. – №. 4. – С. 152-154.
131. Иноятлов А. Ш. и др. Тиш қатори ва окклюзион тексликдаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг чакка-пастки жағ бўғимига таъсири //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 40-47.
132. Иноятлов А. Ш. и др. Особенности клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
133. Шарипов С. Хабилов Нигман. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ ЖАРАЁНИДА БЕМОРЛАРДАН АЖРАЛГАН СЎЛАКНИНГ АҲАМИЯТИ //Вестник ТМА. – 2021. – Т. 2021. – С. 137-138.